

GERMANIYA FEDERATIV RESPUBLIKASIDA TAKTIK BO'G'INDAGI OFITSERLARINI TAYYORLASH TIZIMI

Majidov Anvar Tuychiyevich,
podpolkovnik, Chirchiq OTQMBYu
Taktika kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Germaniya Federativ Respublikasida taktik bo'g'indagi ofitserlarini tayyorlash tizimi tahlil qilingan. Ofitserlarni tayyorlash jarayonidagi zamonaviy usullar va axborot texnologiyalarining o'rni ko'rsatilgan. Shuningdek, mazkur tizimni takomillashtirish yo'nalishlari haqida ham tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: ofitserlarni tayyorlash, taktik bo'linmalar, zamonaviy usullar, axborot texnologiyalari .

Аннотация: В данной статье анализируется система подготовки офицеров тактического звена в Федеративной Республике Германия. Рассмотрены современные методы и роль информационных технологий в процессе подготовки офицеров, а также предложены рекомендации по совершенствованию данной системы.

Ключевые слова: подготовка офицеров, тактические подразделения, современные методы, информационные технологии.

Annotation: This article analyzes the system of training officers of tactical units in the Federal Republic of Germany. The modern methods and the role of information technologies in the training process are examined, and recommendations for improving this system are provided.

Keywords: officer training, tactical units, modern methods, information technology.

Germaniya Federativ Respublikasida harbiy tayyorgarlik har doim yuksak darajada bo'lib, ofitserlar uchun maxsus tayyorgarlik tizimi yuzaga kelgan. Bu tizim nafaqat ofitserlarning amaliy bilimlarini, balki ularning strategik fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan. Shu bilan birga, zamonaviy axborot texnologiyalari va yangi o'qitish metodlari muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda.

1. Ofitserlarni tayyorlashning tarixiy asoslari

Germaniya harbiy ta'lim tizimi o'tgan asrlarda turli o'zgarishlarga duch kelgan. Ikkinchi jahon urushidagi mag'lubiyatdan so'ng, Germaniya armiyasini yangidan tashkil qilish jarayonida ofitserlar tayyorlashga alohida e'tibor berildi. Hozirgi kunda ofitserlar uchun ta'lim tizimi qo'shinlarni boshqarish, strategik rejalashtirish va axborot texnologiyalarini qo'llashni o'z ichiga oladi.

Germaniyada ofitserlarni tayyorlashning tarixiy asoslari Germaniya harbiy salohiyatining uzoq tarixiga borib taqaladi. Germaniya harbiy ta'lim tizimi va ofitserlarni tayyorlash amaliyoti o'zining qudrati va samaradorligi bilan mashhur bo'lgan. Ofitserlar korpusi XIX asrdagi Prussiya armiyasida mustahkam asosga ega bo'lgan bo'lib, bu Germaniya qo'shinlarining professionalizmi va rejalashtirish qobiliyatini shakllantirgan.

Germaniyaning harbiy ta'lim tizimining muhim jihati sifatida Prussiya modeli hisoblanadi. XIX asrda Prussiya armiyasi nafaqat Yevropada, balki jahondagi eng kuchli armiyalardan biri bo'lgan. Prussiya armiyasida ofitserlar va generallar korpusi yuksak bilimga ega bo'lishi shart deb hisoblangan. Shuning uchun, harbiy ta'limga katta e'tibor qaratilgan. Ofitserlar birinchi navbatda amaliy ko'nikmalarni egallagan, taktik va strategik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirgan.

Prussiya modelida general shtab tizimi muhim o'rin tutgan. General shtab ofitserlari maxsus tayyorgarlikka ega bo'lib, ular nafaqat taktik bo'linmalarni boshqargan, balki strategik rejalashtirish va urushni boshqarish vazifalarini ham bajarganlar. Bunday ta'lim Germaniyaning 1871 yildagi birlashuviga olib kelgan Franko-Prussiya urushida o'zining samaradorligini namoyon etdi.

Germaniyada ofitserlarni tayyorlash tizimi XX asrda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Birinchi jahon urushi davomida Germaniya armiyasi dunyodagi eng ilg'or harbiy tuzilmalardan biri bo'lib, ofitserlarning malakasi yuqori darajada bo'lgan. Urushdan keyingi davrda Versal shartnomasi tufayli Germaniyaning harbiy quvvati cheklangan bo'lsada, ofitserlarni tayyorlash tizimi maxfiy ravishda davom ettirildi. Bu bilan Germaniya Ikkinchi jahon urushining boshlanishiga qadar tajribali va yuqori malakali ofitserlar korpusini saqlab qoldi.

Ikkinchi jahon urushida Germaniya armiyasi, ayniqsa, Vermaxt qo'mondonligi, taktik va strategik darajadagi ofitserlarning tayyorgarligi va mobillashtirish qobiliyati bilan tanilgan. Vermaxtning tezkor urushlarida va hujum taktikasini amalga oshirishda ofitserlarning yuqori malakali bo'lishi asosiy omil bo'ldi. Bu davrda ofitserlarni tayyorlash nafaqat qo'shinlarni boshqarish va ularni urushga olib borish, balki juda ko'plab harbiy innovatsiyalarni o'zlashtirishni ham o'z ichiga oldi.

Ikkinchi jahon urushidan so'ng, Germaniya qo'shinlari tarqatib yuborildi va harbiy tayyorgarlikni tiklash bir necha yillar davomida cheklangan bo'ldi. 1955 yilda NATOning bir qismi sifatida Germaniya Federativ Respublikasining yangi armiyasi - Bundesver tashkil qilindi. Bu yangi armiyaning ofitserlarini tayyorlash tizimi tubdan qayta ko'rib chiqildi. Unda demokratiya va qonun ustuvorligiga asoslangan yangi yondashuvlar kiritildi. Bunda ofitserlarning na faqat harbiy qo'mondonlik va taktika bo'yicha tayyorgarligi, balki ularning shaxsiy mas'uliyati va professional etikasiga ham alohida e'tibor qaratildi.

Bugungi kunda Germaniyada ofitserlarni tayyorlash jahon standartlariga javob beradi va NATOning talablariga mos keladi. Ofitserlar o'z faoliyatlarini nafaqat Germaniyada, balki turli xalqaro operatsiyalarda ham amalga oshirishlari uchun tayyorlanadi. Ularning harbiy bilimlari axborot texnologiyalari, zamonaviy taktik mashqlar va simulyatsiya tizimlari bilan mustahkamlanadi.

2. Zamonaviy metodlar va texnologiyalar.

Germaniya Federativ Respublikasida ofitserlarni tayyorlash jarayonida zamonaviy metodlar va texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Harbiy sohadagi tezkor rivojlanish va axborot texnologiyalarining jadal integratsiyalashuvi natijasida Germaniya harbiy ta'lim tizimi yangi innovatsion yondashuvlarga tayanmoqda. Ofitserlar na faqat an'anaviy o'quv mashg'ulotlarini o'tashlari kerak, balki zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini samarali qo'llashni ham o'rganishlari zarur.

Bugungi kunning zamonaviy harbiy amaliyoti axborot va ma'lumot almashish jarayonlarining yuqori darajada samarali bo'lishini talab qiladi. Germaniyada ofitserlar tayyorgarligida axborot texnologiyalari va maxsus dasturiy ta'minotdan foydalanish keng tarqalgan. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlovchi tizimlar: Ofitserlar harbiy operatsiyalar davomida ko'p miqdordagi ma'lumotlar asosida tezkor va samarali qarorlar qabul qilishlari lozim. Bu jarayonda ma'lumotlarni tahlil qilish, strategiyalar ishlab chiqish va simulyatsiya qilish tizimlaridan foydalanish katta yordam beradi. Bunday tizimlar ofitserlarga harbiy vaziyatni chuqur tushunish va turli ssenariylarni prognoz qilish imkonini beradi.

Masofaviy o'qitish: Germaniyaning harbiy ta'lim muassasalarida axborot texnologiyalaridan foydalanib, masofadan turib o'qitish keng qo'llanilmoqda. Ofitserlar masofadan turib nazariy mashg'ulotlar va treninglarda qatnashishlari mumkin. Bu nafaqat samarali o'quv jarayonini ta'minlaydi, balki tayyorgarlikni tezkor va iqtisodiy tomondan manfaatli qiladi.

Germaniyada ofitserlar tayyorgarligida simulyatsiya va virtual reallik texnologiyalaridan keng foydalaniladi. Bunda ofitserlar real hayotga yaqinlashtirilgan sharoitlarda mashq qilishlari va turli harbiy operatsiyalarni simulyatsiya qilishlari mumkin. Simulyatsiya va virtual reallikning quyidagi turlari foydalaniladi:

Taktik simulyatorlar: Bunday simulyatsiya tizimlari ofitserlarga harbiy operatsiyalarning turli bosqichlarini o'rganish va amalda mashq qilish imkonini

beradi. Simulyatorlar orqali ofitserlar jang maydonidagi vaziyatlarni, dushman harakatlarini prognoz qilish va o'ziga tegishli taktik qarorlar qabul qilishni o'rganadilar.

Virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR): VR va AR texnologiyalari ofitserlarni tayyorlash jarayonini real vaqtda va ko'p o'lchovli tajribalar asosida o'tkazish imkonini beradi. Masalan, jang maydonida yoki harbiy mashg'ulotlarda ofitserlar VR yordamida jangovar vaziyatlarni amalda boshdan kechirib, o'z qo'mondonlik qobiliyatlarini rivojlantiradilar. AR texnologiyalari esa amaliy mashg'ulotlarda real vaqtda ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish uchun qo'llanilishi mumkin, masalan, qo'shnlarni boshqarish jarayonida turli ma'lumotlar yordamida tezkor qarorlar qabul qilish mumkin.

3. Ta'lim dasturlari va mashg'ulotlar.

Germaniyada ofitserlar tayyorlashning asosiy yo'nalishlari qo'mondonlik, taktik harakatlar va boshqaruv sohalariga qaratiladi. Ofitserlar keng ko'lamli mashg'ulotlardan o'tadilar, ularning aksariyati amaliy xarakterga ega. Shuningdek, Germaniyada NATO standartlariga muvofiq mashq qilish tizimi ham joriy etilgan.

Germaniyada ofitserlarni tayyorlashning asosiy jarayoni bir necha bosqichga bo'linadi va har bir bosqich o'ziga xos maqsad va vazifalarga ega. Ofitserlar tayyorgarligi quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

a) Asosiy ofitserlik tayyorgarligi

Bu bosqichda harbiylar asosiy ofitserlik malakasini egallaydilar. Ular piyodalar, artilleriya, tank qo'shinlari kabi turli harbiy qismlarda xizmat qilish jarayonida amaliy mashg'ulotlardan o'tadilar. Asosiy tayyorgarlik kurslari davomida quyidagi asosiy yo'nalishlar o'qitiladi:

Taktik mashg'ulotlar: Ofitserlar harbiy qo'shnlarni boshqarish, jangovar operatsiyalar olib borish, harbiy pozitsiyalarni mustahkamlash va taktik qarorlar qabul qilish bo'yicha bilimlar olishadi. Harbiylar jangovar vaziyatlarda qanday harakat qilishni o'rganadilar.

Qo'mondonlik va boshqaruv: Ofitserlar rahbarlik qilish qobiliyatlarini rivojlantirishadi. Bu yo'nalishda ularga shaxsiy mas'uliyat, jamoani boshqarish, qaror qabul qilish jarayoni va odamlarni urush sharoitlarida psixologik qo'llab-quvvatlash bo'yicha saboqlar o'tkaziladi.

Harbiy muammolarni hal qilish: Jangovar operatsiyalar davomida turli harbiy muammolarni tezkor hal qilish, raqamli axborotlar asosida tahlil qilish va harbiy strategiya ishlab chiqish.

b) Ixtisoslashgan ofitserlik tayyorgarligi

Asosiy kurslarni tugatgan harbiylar belgilangan yo'nalishlari bo'yicha ixtisoslashgan kurslarda ta'lim olishadi. Bu o'quv jarayoni ularning maxsus ko'nikmalarini yanada rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lib, ofitserlarning boshqaruvdagi mas'uliyatlariga mos keladi. Masalan, tank bo'linmalari ofitserlari yoki artilleriya qo'mondonlari o'z yo'nalishlari bo'yicha chuqurlashtirilgan bilim olishadi. Ixtisoslashgan kurslar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Turli janrdagi urush ssenariylari: Ofitserlar turli xil jangovar vaziyatlar va ularning yechimlarini o'rganadilar. Harbiy strategiya va taktikani qo'llashdagi eng yaxshi amaliyotlar tahlil qilinadi.

Turli qo'shin turlaridagi amaliy mashqlar: Tanlangan sohaning talablariga ko'ra, turli qo'shin turlari bilan qanday hamkorlik qilishni, ularni qanday boshqarishni o'rganadilar. Masalan, piyodalar bilan tank qo'shinlari o'rtasidagi hamkorlikni sinchkovlik bilan o'zlashtirish.

v) Boshqaruv va strategik tayyorgarlik kurslari

Ofitserlar o'z xizmat faoliyati davomida harbiy bo'linmalarni boshqarish va strategik qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun maxsus boshqaruv va strategik mashg'ulotlarga yo'naltiriladi. Bu kurslar harbiylarning yuqori rahbarlik qobiliyatlarini oshirishga qaratilgan bo'lib, asosan quyidagi sohalarni qamrab oladi:

Harbiy strategiya: Xalqaro harbiy operatsiyalarda, NATO standartlari doirasida strategik rejalashtirish va boshqaruv ko'nikmalari. Germaniyada strategik

qarorlar qabul qilish jarayoni xalqaro standartlarga mos keladi va xalqaro hamkorlik doirasida o'rganiladi.

Krizisli vaziyatlarda rahbarlik qilish: Ofitserlarning qattiq zarbaga uchragan vaziyatlarda qo'shnlarni boshqarish qobiliyati va murakkab sharoitlarda samarali qaror qabul qilish salohiyati rivojlantiriladi. Nazariy darslar va akademik tayyorgarlik

Ofitserlarni tayyorlash jarayonida nazariy bilimlarga katta e'tibor qaratilmoqda. Germaniya harbiy ta'lim muassasalari, masalan, Germaniya harbiy akademiyasi yoki Bundesver universiteti, nazariy bilimlarni chuqur o'rganishga yo'naltirilgan. Ofitserlar nafaqat taktik va amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etadilar, balki ularning ta'lim jarayoniga akademik yo'nalish ham kiritilgan.

Harbiy fanlar va tarix: Ofitserlar harbiy tarixni o'rganib, turli tarixiy misollar orqali harbiy taktikalar va strategiyalarni chuqur tahlil qiladilar.

Bu ularga o'tmishdagi muvaffaqiyatli harbiy amaliyotlardan o'rganish imkonini beradi.

Qonun va xalqaro munosabatlar: Ofitserlar harbiy qonunlar, xalqaro qoidalar va hujum yoki himoya strategiyalari doirasida qanday harakat qilishni o'rganadilar. Bu ularning xalqaro shartnomalar va qonunlarga muvofiq bo'lgan holda qaror qabul qilishlarini ta'minlaydi.

Til o'rganish: Xalqaro operatsiyalarda ofitserlarning muvaffaqiyatli ishtirokini ta'minlash uchun xorijiy tillarni, asosan ingliz tilini o'rganish katta ahamiyatga ega. Ofitserlar xalqaro hamkorlik doirasida boshqa davlat armiyalari bilan munosabatlar o'rnatishda til qobiliyatini rivojlantirishadi.

3. Amaliy mashg'ulotlar

Germaniyada ofitserlar tayyorgarligining asosiy qismi amaliy mashg'ulotlarga bag'ishlangan. Bunda asosan harbiylarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish va ularni jang sharoitlarida turli vaziyatlarga tayyorlashga e'tibor qaratilgan.

a) Taktik mashg'ulotlar

Ofitserlar asosiy mashg'ulotlar davomida turli jangovar vaziyatlarni sinchkovlik bilan amalga oshiradilar. Bu jarayonda ular qo'shinlarning harakatini, pozitsiyalarni olish va himoya qilishni, tezkor zarba berishni va jang maydonidagi qo'mondonlikni o'rganadilar.

b) Harbiy simulyatsiya va mashqlar

Simulyatsiya texnologiyalari asosida amaliy mashqlar o'tkaziladi. Bu jarayonda ofitserlar virtual reallik va simulyatsiya orqali turli jangovar ssenariylarni tahlil qiladilar va turli sharoitlarda o'z qo'mondonlik qobiliyatlarini sinab ko'radilar.

Xulosa:

Germaniya Federativ Respublikasida ofitserlarni tayyorlash jarayonida zamonaviy metodlar va texnologiyalar muhim o'rin tutadi. Axborot texnologiyalari, simulyatsiya va virtual reallik, kiberxavfsizlik, raqamli operatsiyalar hamda xalqaro hamkorlik ofitserlarning malakasini oshirishda zamonaviy yondashuvlarni taqdim etadi. Bu esa harbiylarning real shart-sharoitlarga yaqin sharoitlarda o'qishlari va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga imkon beradi.

Foydanilgan manbalar

1. "Cyber and Modern Warfare in Bundeswehr Officer Training" Journal of Military Science and Technology, 2022 yil.
2. NATO's Military Education and Training Policy <https://www.nato.int> (<https://www.nato.int>).
3. Bundeswehr University Munich (UniBw München) [<https://www.unibw.de>] (<https://www.unibw.de>).